

**ВЗАИМОСВЯЗЬ РАСПРОСТРАНЕННОСТИ ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ
ЧЕЛЮСТНО-ЛИЦЕВОЙ ОБЛАСТИ И ХРОНИЧЕСКИХ НЕИНФЕКЦИОННЫХ
ЗАБОЛЕВАНИЙ****Ешиев А.М.***Ошская межобластная объединенная клиническая больница,
заведующий отделением челюстно-лицевой хирургии, д.м.н., профессор***Мырзашева Н.М.***Ошский государственный университет,
старший преподаватель, к.м.н.***RELATIONSHIP OF THE PREVALENCE OF INFLAMMATORY DISEASES OF THE
MAXILLOFACIAL REGION AND CHRONIC NON-INFECTIOUS DISEASES****Eshiev A.,***Osh interregional united clinical hospital,
head of the department of maxillofacial surgery, MD, professor.***Myrzasheva N.***Osh state university,
senior lecturer, Ph.D.***Аннотация**

В последнее время в челюстно-лицевой хирургии и стоматологии является актуальным изучение такой проблемы, как взаимосвязь между стоматологическими болезнями и хроническими неинфекционными заболеваниями. Нами было проведено комплексное клинико-эпидемиологическое обследование 1200 больных воспалительными заболеваниями челюстно-лицевой области и шеи. Получающие стационарное лечение челюстно-лицевой хирургии в Ошской межобластной объединенной клинической больницы с 2019 по 2021 г. с воспалительными заболеваниями челюстно-лицевой области. Сопутствующие патологии железодефицитной анемии установили на основании гематологических показателей. Целью исследования являлось изучение распространенности основных стоматологических заболеваний у лиц с хроническими неинфекционными заболеваниями. Результат исследования показал, что из 450 больных с воспалительным заболеванием челюстно-лицевой области имелось хроническое неинфекционное заболевание и железодефицитная анемия. Были изучены распространенность, сопутствующие заболевания неинфекционного характера, выявлена железодефицитная анемия – 51,6%, заболевания пищеварительного тракта – 17,3%, мочевыделительной системы – 12,5%, сердечно-сосудистой системы – 10,2%, хронических заболеваний лёгких – 8,4%. Результаты исследования показали, что все больные с железодефицитной анемией по степени тяжести заболевания были распределены следующим образом: легкая степень – 66,5%, средняя степень – 32,6%, тяжелая степень – 0,9%. Железодефицитная анемия в большинстве случаев выявлена у больных с воспалительным заболеванием у детей от 5 до 14 лет составили – 38,2%, взрослые – 13,4%. Адекватная оценка железодефицитной анемии может оказать положительный эффект на результаты лечения воспалительного заболевания челюстно-лицевой области и шеи. Результаты исследования позволяют разработать научно-обоснованные рекомендации о профилактике основных воспалительных заболеваний челюстно-лицевой области и шеи.

Abstract

Recently, in maxillofacial surgery and dentistry, it is relevant to study such a problem as the relationship between dental diseases and chronic non-communicable diseases. We conducted a comprehensive clinical and epidemic examination of 1200 patients with inflammatory diseases of the maxillofacial region and neck. Receiving inpatient treatment for maxillofacial surgery at the Osh Interregional United Clinical Hospital from 2019 to 2021 with inflammatory diseases of the maxillofacial region. Concomitant pathologies of iron deficiency anemia were established on the basis of hematological parameters. The aim of the study was to study the prevalence of major dental diseases in people with chronic non-communicable diseases. The result of the study showed that out of 450 patients with an inflammatory disease of the maxillofacial region, there was a chronic non-communicable disease and iron deficiency anemia. The prevalence, concomitant diseases of a non-infectious nature were studied, iron deficiency anemia – 51.6%, diseases of the digestive tract – 17.3%, urinary system – 12.5%, cardiovascular system – 10.2%, chronic lung diseases – 8, four%. The results of the study showed that all patients with iron deficiency anemia according to the severity of the disease were distributed as follows: mild degree – 66.5%, moderate degree – 32.6%, severe degree – 0.9%. Iron deficiency anemia in most cases was found in patients with inflammatory disease in children aged 5 to 14 years old – 38.2%, adults – 13.4%. An adequate assessment of iron deficiency anemia can have a positive effect on the results of treatment of inflammatory diseases of the maxillofacial region and neck. The results of the study allow us to develop evidence-based recommendations on the prevention of major inflammatory diseases of the maxillofacial region and neck.

Ключевые слова: воспалительные заболевания челюстно-лицевой области, хронические неинфекционные заболевания, железодефицитная анемия, кариес.

Keywords: inflammatory diseases of the maxillofacial region, chronic non-communicable diseases, iron deficiency anemia, caries.

В последнее время в челюстно-лицевой хирургии и стоматологии является актуальным изучение такой проблемы, как взаимосвязь между стоматологическими болезнями и хроническими неинфекционными заболеваниями. Известно, что хронический одонтогенный очаг инфекции может провоцировать возникновение или обострение многих заболеваний внутренних органов [6, 3]. Следует указать, что последние широко распространены в современном обществе [5]. Предполагают, что взаимодействие органов полости рта с внутренними органами происходит через сосудистую и нервную системы [4]. Одно из неинфекционных заболеваний которая часто проявляется с стоматологическими болезнями относится железодефицитная анемия (ЖДА). Установлено, что при железодефицитной анемии увеличивается частота заболевания пародонта [1]. Учитывая неблагоприятный эндогенный фон при железодефицитной анемии, обусловленный тканевым дефицитом железа и гипоксией, лечение заболеваний пародонта у этой категории больных представляет определённые трудности. Гнойно-воспалительные заболевания челюстно-лицевой области и шеи взрослых и детей является наиболее частой нозологией в стационаре челюстно-лицевой хирургии (от 40 до 55%), по статистическим данным [2]. Несмотря на успехи антибактериальной терапии, совершенствования хирургической техники и методов лечения, количество

больных с гнойно-воспалительными заболеваниями (ГВЗ) различной этиологии и локализации не проявляют тенденции к уменьшению.

Частое развитие ГВЗ мягких тканей челюстно-лицевой области (ЧЛО) и их грозных осложнений обусловлено высокой распространённостью хронической очаговой одонтогенной, тонзиллогенной инфекции, а также инфекционно-воспалительных поражений кожи и слизистой оболочки полости рта, изменением иммунологической реактивности, высокой вирулентностью одонтогенной микрофлоры. В общей структуре летальности хирургических больных частота смертных случаев от инфекционных осложнений достигает 40-60%.

Целью исследования является изучение распространённости основных стоматологических заболеваний у лиц с хроническими неинфекционными заболеваниями.

Материалы и методы исследования. Нами проведено комплексное эпидемиологическое обследование 1200 больных в возрасте от 5 до 60 лет и старше с воспалительными заболеваниями челюстно-лицевой области, получавшие лечение в отделении челюстно-лицевой хирургии Ошской межобластной объединённой клинической больницы с 2019 по 2021 г. Их распределение по полу и по возрасту представлено в таблице.

Таблица 1.

Распределение больных по полу и возрасту

Пол	Всего больных		В том числе в возрасте, лет					
	абс.	%	5–10	11–20	21–30	30–40	41–50	51–60
Мужской	753	62,5	61	210	245	138	61	38
Женский	447	37,5	38	140	156	58	31	24
Всего	1200	100	99	350	401	196	92	62
%		100	8,25	29,17	33,42	16,33	7,67	5,17

Большинство случаев составили лица наиболее труднодоступного возраста – 20–30 лет.

Для анализа взаимосвязи распространённости стоматологических заболеваний и хронических неинфекционных заболеваний нами были взяты группы больных в «чистом виде», т.е. без сочетания двух и более классов хронических неинфекционных заболеваний (ХНЗ).

Диагноз ЖДА ставили на основании гематологических показателей. Главным диагностическим критерием было содержание гемоглобина в эритроцитах.

Результаты исследования и их обсуждения. Приоритетные направления деятельности отделений челюстной-лицевой хирургии является лечение воспалительных заболеваний челюстно-лицевой области. В качестве факторов воспалительных заболеваний челюстно-лицевой области (ЧЛО) наиболее часто наблюдались некачественное лечение зубов с осложненным кариесом – от 34,5% до

60,5%, несоблюдение гигиены полости рта, незаконченного удаления зубов – от 13,8 до 33%. Врачам первичного звена не хватает опыта и знаний по оказанию амбулаторной хирургической стоматологической помощи особенно ретинированных зубов, кроме этого, при лечении пациентов необходимо также учитывать и сопутствующие заболевания. Нашими задачами были изучение сопутствующих заболеваний. Из 1200 пациентов, получивших лечение по поводу воспалительных заболеваний челюстно-лицевой области, у 450 (37,5%) была выявлена сопутствующая патология – железодефицитная анемия. Из 450 больных с воспалительным заболеванием челюстно-лицевой области имелись ХНЗ, из них у 233 была выявлена ЖДА. То есть в ранговом отношении ЖДА занимает первое место – 51,7% случаев, при этом в большинстве случаев она выявлена у детей в возрасте 5–14 лет – 38,6% (174 пациентов), среди взрослых пациентов данная

патология было диагностирована у 13,1% (59 пациентов).

Результаты исследования показали следующее распределение больных с ЖДА по степени тяжести заболевания: легкая степень была диагностирована у 155 (66,5%), средняя степень – у 76 (32,6%), тяжелая степень – у 2 (0,9%) пациентов. Заболевания пищеварительного тракта наблюдались у 78 больных (17,3%), мочевыделительной системы – у 55 (12,5%), сердечно-сосудистой системы – у 46 (10,2%), хронические заболевания лёгких – у 38 (8,4%).

Больные с воспалительными заболеваниями челюстно-лицевой области и шеи с сопутствующими хроническими неинфекционными патологиями имеются в разных возрастных группах. В возрастной группе 5–14 лет железодефицитная анемия встречается в 38,2% случаях, у взрослых – в 13,4%. Заболевания пищеварительного тракта у пациентов в возрасте 35–45 лет фиксировались в 10,2% случаев, у пациентов старше 50 лет – в 7,1%. Заболевание мочевыделительной системы в возрастной группе пациентов 35–45 лет встречалась в 5,2% случаев, в группе 45–65 лет – в 7,3%. Встречаемость заболевания сердечно-сосудистой системы встречались у пациентов в возрасте 50 лет и старше составила 10,2%. Хронические заболевания лёгких отмечены в 2,8% случаев у пациентов в возрасте от 25 до 45 лет, в 5,6% – у пациентов старше 45 лет.

Выводы. Таким образом, изучение распространенности сопутствующих заболеваний неинфекционного характера показало, что, первое место по частоте встречаемости занимает железодефицитная анемия. Выраженность изменений состояния пародонта у больных с ЖДА находилась в зависимости от степени тяжести заболевания. Адекватная оценка ЖДА может оказать положительный

эффект на результаты лечения воспалительного заболевания челюстно-лицевой области и шеи. На второй месте оказались заболевания пищеварительного тракта, на третьем месте – мочевыделительной системы. Результаты проведенного клинико-эпидемиологического исследования позволяет разработать научно-обоснованные рекомендации для профилактики основных воспалительных заболеваний челюстно-лицевой области и шеи.

Список литературы

1. Давыдов Б.Н., Гаврилов О.А., Зюзьков С.А. Стоматологическая заболеваемость у подростков с различным уровнем здоровья // Стоматология детского возраста и профилактика. 2001. № 3. С. 30–33.
2. Ешиев А.М., Белов Г.В., Ешиева А.А. Статистика воспалительных заболеваний челюстно-лицевой области в Ошской межобластной объединённой клинической больницы города Ош // Наука, образование и культура. 2018. № 10(34). С. 51–54.
3. Ибрагимов Т.И. Стоматологическая реабилитация больных при нарушениях метаболизма и регионарного кровотока, обусловленных соматическими заболеваниями: дис... д-р мед. наук. М., 2002. 277 с.
4. Исакова З.К. Особенности проявлений железодефицитных анемий в полости рта у жителей центрального и южного Казахстана, оптимизация методов лечения и профилактики осложнений: дис... кан. мед. наук. Алматы, 2008. 152 с.
5. Окоров А.Н. Диагностика болезней внутренних органов. Т. 4. Диагностика болезней системы крови. М., 2010. С.12–34.
6. Эпидемиология неинфекционных заболеваний / А.М. Вихрет, В.С. Жданов, А.В. Чаклин и др. М.: Медицина, 2002. 290 с.